

Villa Savoye

Ideario modernista de Le Corbusier

Marcelo Gardinetti

Tecne n°6 - 2025

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2025). *Villa Savoye*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18260243>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:

https:

[//marcelogardinetti.wordpress.com/2025/10/03/villa-savoye-le-corbusier/](https://marcelogardinetti.wordpress.com/2025/10/03/villa-savoye-le-corbusier/)

Villa Savoye

Ideario modernista de Le Corbusier

Marcelo Gardinetti

Resumen

La Villa Savoye representa una formulación singular de los principios del Movimiento Moderno. Ubicada en un claro arbolado en Poissy, se concibe como un volumen geométrico autónomo que materializa los cinco puntos para una nueva arquitectura enunciados por Le Corbusier. Estos elementos configuran un sistema compositivo que articula la edificación con el paisaje circundante, y facilita la continuidad visual y física entre interior y exterior. La organización espacial, desarrollada a partir de la promenade architecturale, propone una secuencia dirigida que modula la percepción del usuario a lo largo del recorrido, desde el ingreso hasta la terraza superior, para definir una experiencia espacial controlada. La villa opera como un dispositivo perceptivo que adopta una concepción abstracta del espacio, desplazando el énfasis funcional para proponer una nueva lógica proyectual basada en la continuidad, la transparencia y la síntesis formal.

Índice

1. Introducción	2
2. Evolución proyectual: del esquema inicial a la configuración definitiva	3
2.1. Septiembre de 1928: Formulación del esquema inicial	3
2.2. Noviembre de 1928: Versión compacta y reducción formal	4
2.3. Finales de noviembre de 1928: Supresión de curvas y simetría axial	4
2.4. Diciembre de 1928 – enero de 1929: Reconfiguración y ajuste	5
2.5. Primavera de 1929: Consolidación del proyecto final	5
3. Distribución del programa de la Villa Savoye	6
3.1. Nivel inferior: planta baja y sótano	6
3.2. Planta principal: piano nobile y jardín suspendido	6
4. La retícula estructural como sistema generador del programa	8
5. La casa del jardinero	10
6. El proceso de construcción de Villa Savoye	11
7. La promenade architecturale en la Villa Savoye	12
8. Las fachadas en la Villa Savoye: manifestación simbólica	14
9. Función y composición del color en la Villa Savoye	15
10. “Les Heures Claires”: la Imagen Idealizada	16
11. Conclusión	18

1. Introducción

En 1928, Pierre Étienne Savoye y Eugénie Risler, junto con su hijo Roger, encargaron a Le Corbusier el diseño de una residencia de uso recreativo en las afueras de París.¹ El proyecto, concebido como *petite maison de week-end*, debía materializar los principios funcionales y espaciales de la arquitectura moderna formulados por las vanguardias.²

El encargo se desarrolló como un proceso de negociación entre la metodología sistemática propuesta por Le Corbusier y las exigencias programáticas y presupuestarias del comitente. Esta interacción consolidó la gramática formal de la villa. La amplitud del terreno y la ausencia de restricciones formales por parte del comitente convirtieron la Villa Savoye en un campo de verificación del sistema proyectual moderno. Su ejecución permitió promulgar a Le Corbusier una visión del habitar armónica con los postulados de la modernidad arquitectónica³

El emplazamiento como dispositivo generador de la forma arquitectónica El terreno está ubicado en la comuna de Poissy, a treinta kilómetros al oeste de París. Tiene una superficie de siete hectáreas, con una topografía suave, sin construcciones adyacentes, rodeado por una masa vegetal perimetral continua. Le Corbusier decidió implantar el volumen edificado en el centro del predio, para establecer una relación autónoma con el paisaje, sin referencias contextuales directas.

El volumen se orienta con un giro de cuarenta y cinco grados respecto del eje norte-sur, para optimizar la captación de luz natural y ampliar la apertura visual hacia el entorno. De ese modo, Le Corbusier reafirma el carácter autónomo del objeto arquitectónico. En línea con el principio de que la arquitectura debía “posarse sobre la hierba sin alterar nada”, propone la elevación del volumen mediante pilotis, liberando la planta baja y preservando la continuidad visual del terreno.⁴

¹La Villa Savoye surgió de una carta de encargo escrita por la señora Savoye en 1928, donde se especificaba claramente el deseo de construir una “casa de campo”. La familia Savoye, propietaria de una compañía aseguradora, tenía domicilio en el 105 rue de Courcelles en París y buscaba establecer una residencia secundaria en Poissy, a unos treinta kilómetros al oeste de la capital francesa. Jacques Sbriglio, *Le Corbusier. The Villa Savoye* (Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2008), ISBN: 978-3-7643-8230-8

²Le Corbusier mismo describió a sus clientes como personas «totalmente desprovistas de ideas preconcebidas: ni modernas ni antiguas» cuya «idea era sencilla: tenían un magnífico parque formado por prados rodeados de bosque; querían vivir en el campo; estaban conectados con París a 30 km en coche». Sbriglio; 2008

³A diferencia de proyectos anteriores complicados por “la estrechez del terreno, la torpeza de los clientes o la falta de dinero”, la Villa Savoye se benefició de condiciones excepcionales: un terreno idílico de 7 hectáreas, clientes receptivos al primer proyecto y un presupuesto generoso. Estas circunstancias permitieron a Le Corbusier desarrollar un proyecto de mayor envergadura y complejidad. Tim Benton, «Villa Savoye and the Architects’ Practice», en *Villa Savoye and Other Buildings and Projects, 1929–1930*, **editor** H. Allen Brooks, vol. 7, The Le Corbusier Archive (New York: Garland Publishing / the Fondation Le Corbusier, 1984), ix-xxxii

⁴«la vista es muy hermosa, la hierba es una cosa hermosa, el bosque también: lo tocaremos lo menos posible. La casa se asentará en medio del césped como un objeto sin perturbar nada» Jacques Sbriglio, *Le Corbusier. The Villa Savoye* (Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2008), ISBN: 978-3-7643-8230-8

Al decidir este concepto, el emplazamiento se convierte en un principio generador de forma. El paisaje se anexa a la idea de arquitectura afirmando una concepción utópica del habitar moderno. La vivienda se implanta lejos del acceso para generar un recorrido de aproximación hacia el interior del terreno y proponer una experiencia secuencial.⁵ El final de ese trayecto culmina en la terraza superior, que actúa como un umbral visual enmarcado que proyecta la mirada hacia el horizonte.

La ausencia de condicionantes externos permitió tratar las fachadas como planos independientes. Las envolventes operan como superficies abstractas que definen el límite físico del edificio y actúan como dispositivos que interpretan la imagen del espacio moderno.

Figura 1: Villa Savoye

2. Evolución proyectual: del esquema inicial a la configuración definitiva

2.1. Septiembre de 1928: Formulación del esquema inicial

El primer esquema de la Villa Savoye, fechado en septiembre de 1928, sintetiza los principios fundamentales del sistema arquitectónico de Le Corbusier.⁶ Se establecía en un volumen ortogonal elevado sobre pilotis, estructurado mediante una retícula de cinco

⁵«el suelo se libera para favorecer las circulaciones de acceso y el ingreso refuerza su sentido de recorrido, al mantener en todo momento las relaciones con el paisaje» Cristian Mauricio Chacón Piña, Grace Carolina Merchán Bustos y Katherine Nataly Pineda Guncay, «Le Corbusier: criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis del lugar» (Tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2015)

⁶“Le Corbusier dio muy pronto con la mayoría de las ideas para el edificio final, y luego realizó una serie de estudios alternativos entre el otoño de 1928 y la primavera de 1929, antes de retroceder casi hasta el principio.” William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

metros, con formas curvas en la cubierta. Se desarrollaba en tres niveles: planta baja para servicios y acceso vehicular, piano nobile para las estancias principales y la cubierta destinada al solárium y espacios privados de Madame Savoye. El proyecto incorporaba una rampa como eje de circulación vertical, asociada al concepto de promenade arquitecturale.⁷ El acceso vehicular se organizaba en función del radio de giro del automóvil. La propuesta fue inicialmente aceptada por la familia Savoye, pero la consideró sobredimensionada y solicitaron una reducción de superficie.⁸

2.2. Noviembre de 1928: Versión compacta y reducción formal

La primera respuesta a las nuevas condiciones era una variante⁹ que suprimía la rampa, incorporaba una escalera recta, eliminaba las formas curvas superiores y reducía en un diez por ciento la superficie construida¹⁰. Esta modificación implicó el traslado de las dependencias privadas al piano nobile, afectando la lógica funcional del proyecto. La compactación formal comprometía la planta libre y generaba una disposición espacialmente inestable, con pérdida de continuidad entre niveles. Además, la supresión de la rampa alteraba la secuencia del recorrido arquitectónico, generando una ruptura respecto a la idea original.

2.3. Finales de noviembre de 1928: Supresión de curvas y simetría axial

Una segunda variante propuso una reorganización simétrica con escaleras dispuestas axialmente, alas laterales y una composición tripartita de carácter centralizado, evocando la lógica de las villas palladianas.¹¹ Esta solución introducía un mayor control formal, pero resultaba en una pérdida de fluidez espacial que subordinaba la planta libre a la simetría y eliminaba la dimensión narrativa del recorrido vertical. La villa adquiriría una

⁷Los «planos de nivel» que muestran la primera variante desarrollada, fechados en septiembre de 1928, son evidencia de su inclusión Tim Benton, *Les villas de Le Corbusier 1920–1930* (París: Philippe Sers, 1987)

⁸La cliente quería reducir el proyecto de septiembre con intención de rebajar el coste, de modo que, a principios de noviembre, el arquitecto estaba experimentando con una versión más compacta de la planta. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

⁹La rampa se abandonó completamente y fue sustituida por un tramo recto de escaleras, que ocupaba menos sitio. Pero la disminución de superficie obligó también al abandono de la curva simétrica para el giro del coche en la planta baja. En lo alto del edificio, las dependencias curvas resultaban inestables y se agolpaban incómodamente dentro del perímetro. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

¹⁰La reducción del diez por ciento de la superficie construida se menciona en el contexto de proyectos de finales de noviembre de 1928, como el del 26/27 de noviembre. Tim Benton, *Les villas de Le Corbusier 1920–1930* (París: Philippe Sers, 1987)

¹¹A finales de noviembre de 1928 las curvas desaparecieron totalmente del proyecto, que consistía en una planta de un carácter casi palladiano, con escaleras a ejes, alas laterales en el segundo piso, y una masa simétrica de tres alturas irguiéndose en el medio. Aunque era más ordenado que los anteriores y reflejaba parte del orden del primer proyecto, no integraba satisfactoriamente entre sí los «cinco puntos», ni la circulación de la planta con el piano nobile superior. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

lectura frontal y estática, desvinculada de la experiencia secuencial planteada inicialmente.

2.4. Diciembre de 1928 – enero de 1929: Reconfiguración y ajuste

A partir de diciembre, se reintroduce gradualmente la lógica del proyecto inicial.¹² Se recupera la rampa como eje estructurante, se reincorporan las curvas en la cubierta, aunque vaciadas de programa, y se ajusta la modulación reduciendo la distancia entre pilotis a 4,75 metros.¹³

El traslado definitivo del dormitorio y servicio de Madame Savoye al piano nobile permite preservar la forma curva como recurso formal sin comprometer la funcionalidad.¹⁴ También se incorpora el dormitorio del chófer acoplado a la planta

2.5. Primavera de 1929: Consolidación del proyecto final

El proceso culmina en la primavera de 1929 con la definición del proyecto definitivo, que equilibra las condiciones programáticas con la persistencia de un orden conceptual coherente. Los cinco puntos se mantienen sin alteraciones sustanciales, y la promenade architecturale se afirma como estructura organizativa del espacio. La rampa recobra su función como vector de recorrido ascendente y culmina en la terraza superior, estableciendo el remate simbólico de la experiencia espacial.

Figura 2: Villa Savoye plantas

¹²Tim Benton, *Les villas de Le Corbusier 1920–1930* (París: Philippe Sers, 1987)

¹³“esta modulación se materializa en una estructura de vigas y pilares de hormigón armado dispuestos formando una retícula de 4.75 x 4.75 metros” Cristian Mauricio Chacón Piña, Grace Carolina Merchán Bustos y Katherine Nataly Pineda Guncay, «Le Corbusier: criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis del lugar» (Tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2015)

¹⁴El arquitecto necesitaba recuperar la fluidez de la idea inicial ajustándose sin embargo a las reducidas ambiciones de su cliente: el compromiso se alcanzó pasando el dormitorio y el tocador de la señora Savoye de la cubierta al piano nobile, donde se agrupaban junto a los demás espacios, que hubieron de reducirse para hacer sitio a los recién llegados. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

3. Distribución del programa de la Villa Savoye

El programa de la Villa Savoye se ordena mediante una disposición estratificada de niveles con funciones diferenciadas en tres niveles: planta baja destinada a servicios y circulación; primer nivel o piano nobile, concentra las funciones domésticas principales; y terraza superior, concebida como espacio de ocio y contemplación.

La disonancia formal entre los volúmenes curvos y el cuerpo ortogonal principal, dinamiza la lectura del conjunto, subrayando la autonomía de cada nivel. La distribución funcional responde al concepto de “máquina de habitar”, donde cada componente espacial cumple una función específica en el sistema general. La rampa, las aberturas estratégicamente dispuestas y los cambios de perspectiva convierten la villa Savoye en un dispositivo arquitectónico que media activamente la percepción del entorno.

3.1. Nivel inferior: planta baja y sótano

La planta baja aloja funciones de servicio y almacenamiento. El piso de gravilla del espacio semicubierto actúa como espacio de transición entre el ámbito exterior y el interior de la vivienda, concebido como área de circulación vehicular.¹⁵

El volumen incluye un vestíbulo de ingreso, lavandería, dependencias del personal, departamento del chofer y cochera para tres vehículos, El vestíbulo conduce de forma directa a la rampa y la escalera. El muro curvo de vidrio en la fachada noreste introduce una variación formal bajo los pilotis. El cuerpo de cocheras está recubierto por una base de mampostería de color verde oscuro que oculta las puertas y asegura la continuidad visual del plano inferior. Esta base se prolonga lateralmente en alineación parcial con uno de los pilotis para reforzar la legibilidad del sistema estructural. El sótano está vinculado a la escalera principal, pero no presenta una programación funcional relevante.

3.2. Planta principal: piano nobile y jardín suspendido

El piano nobile, elevado sobre el nivel del terreno, reúne las funciones de habitación principales. La rampa lo divide en dos zonas diferenciadas: una pública, que articula la sala de estar, comedor, cocina, despensa y la terraza; y otra privada, conformada por dormitorio principal con baño, dormitorio del hijo con baño y habitación de huéspedes con servicio. Una única abertura de piso a techo conecta el interior con el patio, una terraza jardín que establece la continuidad entre áreas interiores y exteriores. La abertura horizontal estrecha y continua enmarca vistas precisas, intensificando el carácter óptico de la arquitectura. Nivel superior: terraza-jardín – solárium

¹⁵Para Le Corbusier la planta baja es como el espacio de transición entre el lugar y la vivienda en donde únicamente se encuentra la circulación de los vehículos con un piso de gravilla y dentro de un volumen están las zonas de servicio; en este caso cuenta con un garaje para tres vehículos, la lavandería, dos cuartos de servicio, el apartamento del chofer, y el vestíbulo de la entrada que contiene el elemento indispensable de la 55 Distribución interior. Cristian Mauricio Chacón Piña, Grace Carolina Merchán Bustos y Katherine Nataly Pineda Guncay, «Le Corbusier: criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis del lugar» (Tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2015)

El último nivel es una terraza-jardín, accesible mediante la prolongación de la rampa y por escaleras secundarias cubiertas. El suelo combina superficies vegetales con gravilla. La pantalla curva orientada al norte y al este protege del viento sin bloquear la radiación solar directa del mediodía, regulando las condiciones micro climáticas del espacio exterior. El mobiliario fijo como articulador espacial

El mobiliario fijo funciona como elemento delimitador y organizador del espacio sin recurrir a compartimentaciones opacas. En el salón del piano nobile, bibliotecas, bancos curvos y muebles bajos definen zonas funcionales sin interrumpir la continuidad espacial, mediando entre las áreas de estancia y el tránsito hacia el jardín colgado.

El dormitorio principal incorpora armarios empotrados, un tocador y una división móvil que permite una transición fluida hacia el baño, preservando la articulación espacial. La cocina y la despensa responden a criterios de economía de movimiento, alineados con los principios de la cocina racional desarrollada por Margarete Schütte-Lihotzky, donde el mobiliario define patrones de uso y circulación con máxima eficiencia funcional.¹⁶

Figura 3: Villa Savoye

¹⁶Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000) fue una arquitecta austriaca cuya obra más célebre y emblemática es la denominada Frankfurter Küche o «cocina de Frankfurt», diseñada en 1926 como parte del ambicioso programa de vivienda social impulsado por Ernst May en la ciudad de Fráncfort del Meno durante la República de Weimar. Inspirada en los estudios de eficiencia del Taylorismo y en el diseño compacto de las cocinas ferroviarias, Schütte-Lihotzky concibió una unidad mínima estandarizada que reducía al máximo el desplazamiento de la persona encargada de cocinar, optimizando las tareas cotidianas a través de una disposición ergonómica y funcional del mobiliario, los electrodomésticos y los espacios de almacenamiento.

4. La retícula estructural como sistema generador del programa

La organización arquitectónica de la Villa Savoye se estructura a partir de una retícula ortogonal de $4,75 \times 4,75$ metros, que se materializa mediante el sistema de pilotis de hormigón armado.¹⁷ Esta modulación regular, derivada del sistema Dom-ino, sustenta el principio de planta libre y la autonomía compositiva de las fachadas.¹⁸ Además, permite disociar la estructura portante de la compartimentación interior, habilitando la distribución flexible y no jerárquica de los espacios.

La disposición de los pilotis modula la planta baja, liberada para la circulación del automóvil y establece un ritmo estructural perceptible en la fachada. Dentro de esta retícula, se incorporan elementos que introducen tensiones formales que reconfiguran el sistema.

La rampa interrumpe la ortogonalidad estructural introduciendo un vector direccional que intensifica la dimensión secuencial del espacio. La escalera helicoidal, por su parte, funciona como contrapunto vertical, marcando un nodo de conexión entre niveles.

La cubierta jardín prolonga esta lógica modular en el plano superior, donde las zonas verdes y pavimentadas se alinean con la retícula, extendiendo la organización estructural hacia el exterior.

Simetría y asimetría como estructura dinámica del proyecto El equilibrio entre simetría y asimetría opera como principio organizador trascendente en la Villa Savoye. Le Corbusier articula esta relación mediante una dialéctica entre orden axial y desviación controlada, donde coexisten una matriz geométrica estable y una experiencia espacial variable. El proyecto se extiende en una retícula aplicada sobre un plan cuadrado, siguiendo tradiciones compositivas clásicas¹⁹ como la Villa Rotonda o el Trianon.²⁰

¹⁷El sistema constructivo de la Villa Savoye comprende una estructura de vigas y pilares de hormigón armado in situ, dispuestos formando una retícula de 4.75×4.75 metros, lo que hace que la casa simule estar levantada del suelo. Los pilares exentos o pilotis de la estructura portante separan el edificio del suelo natural. Cristian Mauricio Chacón Piña, Grace Carolina Merchán Bustos y Katherine Nataly Pineda Guncay, «Le Corbusier: criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis del lugar» (Tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2015)

¹⁸Dentro de la retícula ortogonal, el sistema estructural lleva hasta la fruición el principio dom-ino de columnas y losas provisto de una organización de las primeras suficientemente flexible para satisfacer las necesidades impuestas por la planta. Geoffrey H. Baker, *Le Corbusier. Análisis de la forma* (Barcelona: Gustavo Gili, 1997)

¹⁹Era el equivalente moderno a la villa renacentista en lo relativo a unidad y equilibrio. La comparación se plantea en el sentido de que las formas son cúbicas y centralizadas, se emplea un piano nobile y un lenguaje arquitectónico de rico y apropiado vocabulario. Geoffrey H. Baker, *Le Corbusier. Análisis de la forma* (Barcelona: Gustavo Gili, 1997)

²⁰Villa Saboya parece otro Trianon mecanizado en un paisaje idílico o tal vez una «casa cúbica» con insinuaciones palladianas, y su sección reafirma el basamento mundano, el piano nobile y la zona superior de la tipología de la casa renacentista, mientras que la rampa hace lo propio con la gran escalera central, si bien en un tono maquinista. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

La base geométrica establece una regularidad latente, constantemente alterada por decisiones proyectuales que actúan como desviaciones deliberadas respecto del sistema ortogonal. La incorporación de rampas, muros curvos y diagonales visuales sobre esta trama, genera contrapuntos que desestabilizan esa lógica cartesiana.

El plano ascendente de la rampa perfora los niveles horizontales para convertir el recorrido en un proceso continuo. La escalera helicoidal introduce un movimiento vertical centrífugo que divide el centro geométrico y genera una percepción rotacional del espacio.

En la fachada suroeste, la superposición del volumen cilíndrico del solárium sobre el cuerpo cúbico principal genera una tensión compositiva que hace compleja la lectura volumétrica, buscando una multiplicidad perceptiva integrada.

La entrada como variación abstracta del arquetipo clásico

La entrada con cuatro columnas constituye una operación simbólica dentro del sistema proyectual de Le Corbusier, una solemnidad que reinterpreta una tipología histórica de origen clásico a través de un lenguaje formal abstracto y despojado.²¹

El acceso principal se articula mediante dos líneas de pilotis que remiten al esquema tetrástilo, estableciendo una reinterpretación conceptual, donde los pilotis actúan como equivalentes modernos de la columna clásica: elementos portantes sin capiteles ni basamentos, reducidos a su función estructural y espacial.²²

La lógica de organización del pórtico clásico es traducida a una gramática formal contemporánea. El vestíbulo, definido por esta doble alineación y enmarcado parcialmente por el muro curvo de vidrio, establece una secuencia de transición sin recurrir a una noción monumental del umbral.

Esquemas funcionales y circulatorios de Villa Savoye

a) Zonificación programática por planta

Planta baja: distribución tripartita entre circulación vehicular (cochera), servicios (lavadero, cuartos del personal, chofer) y acceso (vestíbulo principal con conexión a los elementos de circulación vertical). Primera planta (piano nobile): división diagonal inducida por la rampa que separa la zona pública (salón, cocina, terrazas) de la zona privada (dormitorios y baños). Segunda planta (solárium): espacio abierto con tratamiento paisajístico, configurado por superficies vegetales y pavimentadas, delimitado por una pantalla curva orientada al norte.

²¹la entrada es solemne; algo más adelante, en el eje, la rampa amplía esta temática proporcionando una subida gradual sugeridora de la «promenade architecturale» que se despliega. Geoffrey H. Baker, *Le Corbusier. Análisis de la forma* (Barcelona: Gustavo Gili, 1997)

²²Dentro, la retícula se rompía para resaltar la independencia de los tabiques o para recibir el principal sendero peatonal. De ese modo, en el momento en que uno pasa al interior de la villa encuentra un nuevo ritmo estructural que se inicia con los dos pilotis que flanquean la puerta, y con un pilar cuadrado en respuesta a la esquina de la pared situada junto al arranque de la rampa. Ésta era otra variación sobre la idea de la entrada con «cuatro columnas» William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

b) Circulación vertical y horizontal

Vertical: coexistencia de dos dispositivos diferenciados. La rampa, continua y experiencial, define la secuencia espacial. La escalera, discreta y puntual, permite conexiones funcionales sin afectar la narrativa del recorrido principal. Horizontal: flujos articulados entre el salón y la terraza en el sector público, y entre el dormitorio principal y las áreas de higiene en la zona privada.

c) Esquema de visuales y aperturas

Las fenêtres en longueur y otras aberturas específicas actúan como dispositivos ópticos que dirigen las visuales hacia el entorno. La villa se comporta como una “máquina de mirar”, articulando interior y paisaje mediante un sistema de marcos visuales diseñados estratégicamente para condicionar la percepción.

5. La casa del jardinero

La casa del jardinero constituye un volumen autónomo de aproximadamente 40 m², emplazado en el límite de la parcela en Poissy. Su ubicación periférica responde a una lectura estratégica del sitio, donde se jerarquizan los espacios y se organiza la circulación interna del conjunto residencial, facilitando la independencia operativa y el control de accesos.

La inclusión de esta “casita para el vigilante”²³, solicitada expresamente por la familia Savoye, revela una concepción de la villa como casa de campo, donde la relación entre residencia principal, dependencias de servicio y paisaje circundante formaba parte de una estrategia arquitectónica integral.

El programa se distribuye en un núcleo habitable de 30 m², a la que se suman 10 m² adicionales destinados a sala de calderas y depósito. El esquema organizativo se resuelve a partir de un espacio central compartido, flanqueado por habitaciones mínimas delimitadas mediante puertas corredizas, optimizando la flexibilidad en una superficie reducida.

Coherencia formal y estilística

Aun siendo una estructura de servicio, la casa del jardinero reproduce con fidelidad la gramática arquitectónica de la villa principal. Se emplean los mismos materiales, tonalidades y, de manera especialmente significativa, se aplican los cinco puntos: pilotis, planta libre, fachada libre, ventana corrida y terraza-jardín. Esta coherencia garantiza una unidad compositiva en el conjunto edificado y refuerza la premisa de que, dentro de

²³En cuanto a la familia Savoye, Le Corbusier los describió más tarde como «totalmente libres de ideas preconcebidas: ni modernos ni antiguos». Querían una casa de verano prestigiosa y a la última moda que albergara un programa relativamente pequeño, incluyendo dependencias para coches, un dormitorio suplementario y una casita para el vigilante. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

Figura 4: Villa Savoye casa del jardinero

una visión moderna del habitar, toda construcción —independientemente de su escala o uso— debe responder a principios racionales y estéticos homogéneos.

Le Corbusier concibe estos espacios como partes constitutivas de una organización funcional completa, coherente con la idea de una «máquina de habitar» donde cada elemento responde a una lógica precisa. En el proceso de diseño, la pieza experimentó modificaciones derivadas de ajustes programáticos, como la incorporación del dormitorio del chofer en la planta baja de la villa principal o la rotación de la grada.

6. El proceso de construcción de Villa Savoye

La construcción de Villa Savoye expuso tensiones inherentes al paso entre el ideal proyectual y las condiciones empíricas del contexto. Desde las etapas iniciales, la fase constructiva estuvo marcada por fricciones constantes, que Le Corbusier describió como una serie de “peleas pesadas y dolorosas”, en referencia a los desafíos técnicos y las discrepancias con los clientes.²⁴

La construcción de la Villa Savoye se inició en abril de 1929.²⁵ El proyecto había experimentado una reformulación sustancial solicitada por la familia Savoye, que afectó componentes estructurales y funcionales esenciales, generando demoras significativas y

²⁴La historia de la construcción de la Villa Savoye fue «larga y dura», plagada de «pequeñas complicaciones» Tim Benton, *Les villas de Le Corbusier 1920–1930* (París: Philippe Sers, 1987)

²⁵La construcción comenzó en abril de 1929 y se completó prácticamente en un año, pero aún quedaba mucho por hacer antes de que la casa fuera finalmente habitable en 1931. Panayotis Tournikiotis, «Le Corbusier, Giedion, and the Villa Savoye: From Consecration to Preservation of Architecture», *Future Anterior* 4, n.º 2 (2007): xii-11, <http://www.jstor.org/stable/25835008>

en un incremento del treinta y cinco por ciento respecto al presupuesto inicial.²⁶ Las adaptaciones incluyeron la reubicación de espacios, la alteración del recorrido de la escalera y la incorporación tardía de la casa del jardinero integrada al muro perimetral.

La ejecución material, desarrollada entre 1931 y 1932, se enfrentó a contingencias propias del sitio. Las irregularidades topográficas exigieron el ajuste de niveles en planta baja, mientras que la obra presentó problemas técnicos persistentes, como filtraciones y fallas de estanqueidad, que continuaron tras la entrega y que Le Corbusier intentó corregir posteriormente.²⁷

La selección de materiales responde a una lógica orientada en coherencia con los principios del Movimiento Moderno. El hormigón armado actúa como estructura principal, y también es utilizado en elementos complementarios como mobiliario fijo, generando continuidad entre soporte, cerramiento y equipamiento. Otros materiales como ladrillo, cerámica, aluminio, metal y vidrio fueron seleccionados por sus propiedades técnicas específicas.

7. La promenade architecturale en la Villa Savoye

En la Villa Savoye, la promenade architecturale es un principio estructurador que organiza la experiencia espacial del usuario, articulando el recorrido interno del edificio y redefiniendo la relación entre volumen, forma y percepción. Le Corbusier la concibe como una secuencia dirigida, en la cual la arquitectura se revela progresivamente a través del desplazamiento, de modo que el tránsito se transforma en experiencia arquitectónica.

Este dispositivo perceptivo regula la aparición dosificada de situaciones formales y visuales, presentando la obra como una narrativa espacial en desarrollo, donde cada tramo del recorrido activa nuevas correlaciones entre cuerpo, espacio construido y entorno natural.

La secuencia se inicia en un espacio contenido y controlado para concluir en una abertura horizontal que expande la mirada hacia el horizonte, disolviendo la frontera entre interior y exterior. El acceso al predio introduce ya una coreografía visual mediante un circuito vehicular curvo que envuelve el volumen principal. El visitante penetra bajo los pilotis, atravesando un umbral que marca la transición entre la condición natural del terreno y el orden artificial de la estructura arquitectónica.

Desde este punto, la rampa se erige como eje compositivo y cinético. Su trazo diagonal interrumpe la regularidad ortogonal de la retícula estructural, generando un ascenso

²⁶El costo total de 815.000 francos al finalizar la construcción aumentó considerablemente debido a los cambios fundamentales introducidos en una nueva serie de dibujos elaborados en abril de 1929. Tim Benton, *Les villas de Le Corbusier 1920-1930* (París: Philippe Sers, 1987)

²⁷En una carta fechada el 6 de septiembre de 1936, Madame Savoye se quejó al arquitecto: “Llueve en el recibidor, llueve en la rampa y la pared del garaje está completamente empapada. Es más, sigue lloviendo en mi baño, que se inunda cada vez que llueve” Tim Benton, «Villa Savoye and the Architects’ Practice», en *Villa Savoye and Other Buildings and Projects, 1929-1930*, **editor** H. Allen Brooks, vol. 7, *The Le Corbusier Archive* (New York: Garland Publishing / the Fondation Le Corbusier, 1984), ix-xxxiii

continuo que perfora todos los niveles del edificio y organiza un proceso secuencial de descubrimiento arquitectónico. En tensión con ella, la escalera helicoidal introduce una lógica rotacional, contraponiendo su verticalidad a la linealidad de la rampa y al trazado ortogonal general. Esta dualidad intensifica la dialéctica entre desplazamiento físico y construcción visual del espacio. El recorrido culmina en la terraza-jardín, donde la arquitectura se abre hacia el paisaje circundante.

La promenade architecturale confiere dinamismo a una planta que, en apariencia, se presenta estática. Le Corbusier asocia este mecanismo con el denominado “espace árabe”²⁸, noción que alude a la revelación progresiva del espacio. Esta asociación remite a la experiencia de Le Corbusier con la arquitectura vernácula argelina y turca, donde observó los efectos de oclusión y aparición generados por el desplazamiento de calles estrechas y sinuosas, que producían una tensión perceptiva particular, configurando un recorrido no axial.

Las fachadas participan activamente en la construcción del recorrido. Funcionan como planos modulados que filtran la luz, enmarcan vistas y orientan el desplazamiento. La alternancia entre llenos y vacíos, la incorporación de superficies curvas y paños de vidrio, y la continuidad de los planos horizontales refuerzan el carácter secuencial de la experiencia.

Desde una perspectiva crítica, la promenade architecturale en la Villa Savoye ha sido interpretada como una manifestación del espacio-tiempo moderno. Sigfried Giedion identifica en ella un fenómeno perceptivo donde múltiples perspectivas, variaciones de orientación y efectos de dinamismo visual instauran una nueva lógica espacial.²⁹ El autor la describe como una construction spirituelle, subrayando que la verdadera construcción de la villa se realiza también en el plano editorial y gráfico, a través del guion de fotografías y textos publicado en el primer volumen de la *Œuvre complète*.

En este sentido, el edificio se concibe como un dispositivo de movimiento articulado para ser recorrido, mirado y comprendido en secuencia. El control de la mirada constituye aquí un principio esencial: la villa parece diseñada más en función de cómo va a ser vista que de cómo va a ser habitada, desplegándose como una serie de encuadres predeterminados que guían al observador en un reportaje espacial.

Este patrón de recorrido dificulta una representación de la promenade de manera literal. Los intentos cinematográficos de registrar la experiencia revelan que la linealidad del ojo mecánico no logra reproducir el carácter procesional del recorrido, que requiere una traducción mediante la imaginación espacial. En este sentido, la promenade en la Villa Savoye puede entenderse tanto como una experiencia física como una construcción

²⁸El sendero honorífico está claramente marcado por la rampa, que es la espina dorsal de toda la idea. Le Corbusier se refería a esta versión concreta de la promenade architecturale como un espace arabe. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

²⁹En los años cuarenta Sigfried Giedion la eligió como ejemplo de su concepto de «espacio/tiempo», haciendo referencia (presumiblemente) a los ricos efectos espaciales de la villa, y a la importancia de los cambiantes puntos de vista. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

virtual, concebida para ser simultáneamente habitada y narrada.

8. Las fachadas en la Villa Savoye: manifestación simbólica

En la Villa Savoye, las fachadas se conciben como dispositivos activos que articulan la forma arquitectónica. La envolvente establece la experiencia perceptiva y expresa los fundamentos teóricos del sistema proyectual de Le Corbusier.

La noción de fachada libre constituye su principio organizador. El uso de pilotis independientes como soporte de los entrepisos permite desvincular la fachada de su función portante, habilitando su organización como plano autónomo. Esta independencia estructural permite la libre disposición de aberturas según criterios compositivos y funcionales, subordinando la fachada a la iluminación y la visión en la secuencia espacial.

La fachada se convierte en un mecanismo visual que media entre la organización interna del edificio y su expresión exterior. La modulación de vanos, franjas de vidrio y superficies opacas responde a una lógica perceptiva orientada a determinar la experiencia del usuario, incorporando al edificio en su entorno con una geometría abstracta y controlada. La organización compositiva se establece mediante la estratificación horizontal que deja en evidencia la estructura tripartita del edificio: planta baja técnica, piano nobile funcional y terraza superior. La envolvente articula tensiones formales entre rectas y curvas, entre planos ortogonales y volúmenes cilíndricos. El muro curvo del vestíbulo de ingreso o la pantalla circular del solárium introducen inflexiones perceptivas que rompen la homogeneidad geométrica del paralelepípedo, sin disolver la coherencia del conjunto. Cada una de las cuatro fachadas responde a una lógica específica, definida por su orientación, visibilidad y función dentro del sistema espacial:

Fachada sureste (acceso): Establece el umbral de ingreso mediante dos pilotis que definen un peristilo moderno. La base de mampostería, pintada en verde oscuro, contiene un vano de vidrio flanqueado por huecos verticales, formando un plano ambiguo de sombra y transparencia. Este acceso dirige a la entrada mediante una geometría contenida y funcional. Fachada noroeste (principal): Aunque Le Corbusier rechaza la noción de fachada jerárquica, esta cara adquiere protagonismo por su simetría axial, la visibilidad de la rampa interna y la presencia de cinco pilotis que sostienen el volumen superior. Un eje vertical, reforzado por un poste central, y la presencia de elementos curvos del solárium introducen una composición equilibrada que articula la abstracción formal y la centralidad visual. Fachada suroeste: Relacionada con la orientación solar y con la tradición compositiva mediterránea, exhibe la rampa exterior de doble tramo, el volumen cilíndrico del solárium en voladizo y una ventana longitudinal horizontal. El contraste entre la base opaca y el volumen blanco elevado, junto con la disposición asimétrica de los elementos, genera una tensión compositiva modelada por la luz rasante del poniente. Fachada noreste: Fragmentada en cinco módulos funcionales vinculados a los espacios interiores, combina una ventana longitudinal segmentada con antepechos opacos, una baranda metálica que delimita la terraza, y una abertura vertical estrecha. El muro cur-

vo de vidrio interrumpe el basamento y actúa como dispositivo de transición, dirigiendo la entrada y estableciendo un vínculo visual inmediato entre el exterior y el vestíbulo. La disposición de los pilotis, alineados o retranqueados respecto al plano de fachada, define zonas de transición entre el espacio exterior y el volumen edificado. De ese modo, se refuerza la percepción de flotación del volumen superior, reinterpretando el orden columnario clásico como módulo racionalizado dentro de un sistema reticular. Las aberturas horizontales permiten una relación continua y controlada con el entorno natural, acentuando la direccionalidad longitudinal del volumen.

En la terraza, las aberturas se sustituyen por vacíos abiertos que intensifican la conexión visual sin mediación material. Los muros curvos ubicados en la cubierta-jardín, especialmente en el sector del solárium, articulan el carácter compositivo y simbólico. Su geometría alude a un frontón clásico reconfigurado en términos abstractos. La concavidad define el espacio superior, articulando el punto culminante del recorrido arquitectónico mediante una abertura puntual.

9. Función y composición del color en la Villa Savoye

El tratamiento cromático en la Villa Savoye responde a una estrategia consciente de Le Corbusier, donde el color adquiere tanto un valor simbólico como una función espacial y perceptiva.³⁰

En el exterior, el blanco domina de manera absoluta en el volumen principal y en los pilotis, reforzando la imagen de simplicidad y pureza que Le Corbusier asocia con la idea de la vivienda moderna como máquina de habitar. Esta elección cromática otorga nitidez formal a la composición, e inscribe la obra dentro de una tradición racionalista en la que el blanco se convierte en sinónimo de orden, claridad y abstracción geométrica.

En contraste, el cuerpo bajo recurre al color verde, aplicado en paramentos verticales y en elementos secundarios, con el propósito de diluir visualmente la base de la edificación en el paisaje circundante. Este mimetismo con el prado y la vegetación inmediata subraya la intención de elevar el volumen blanco principal sobre una plataforma que se desvanece en su entorno.

En el interior, la paleta se diversifica con la introducción de tonalidades como el azul, el rojo tomate y el blanco. El uso del color en este ámbito opera como recurso espacial: aplicado en los tres planos de una esquina, el cromatismo anula la percepción tridimensional del triedro, transformándolo en una composición pictórica plana.³¹ De este

³⁰la cromática en la Villa Savoye es crucial no solo para la estética purista y el simbolismo de simplicidad y pureza, sino también como una herramienta compositiva que permite a Le Corbusier disgregar virtualmente la «caja» edificada e integrar la vivienda con el entorno natural mediante el mimetismo del color verde en la base. William J. R. Curtis, *Le Corbusier: ideas y formas* (Madrid: Blume, 1987)

³¹Al convertir los triedros en una composición pictórica, Le Corbusier acude a sistemas que convierten el espacio en un plano más denso en datos y dimensiones espaciales y temporales. Fernando Zaparaín Hernández, Jorge Ramos Jular y Pablo Llamazares Blanco, «La promenade fotográfica de la Villa Savoye. Le Corbusier y la imagen como expresión de la forma», *RITA*, n.º 10 (2018): 104-113

modo, Le Corbusier convierte la volumetría en superficie, desarticulando la profundidad y proponiendo una experiencia visual donde espacio y pintura se confunden en un mismo registro perceptivo, aproximando la arquitectura a los procedimientos de la pintura moderna, en particular a la abstracción que fragmenta y superpone planos simultáneos.

En las superficies curvas superiores del solárium, el color introduce matices adicionales rosas y azules, que destacan la condición dinámica de las formas. En estos casos, la cromática actúa como acento que prolonga visualmente la energía del edificio hacia el exterior, reforzando la dimensión plástica de la arquitectura.

10. “Les Heures Claires”: la Imagen Idealizada

El nombre “Les Heures Claires”, asignado por los propietarios originales a la Villa Savoye, funciona como operador simbólico dentro del aparato discursivo que ha rodeado históricamente a la obra. Esta denominación contribuye de manera activa a la construcción de una imagen ideal del edificio, en tensión directa con los hechos de su historia material.³²

El nombre genera una expectativa de experiencia vital articulada en torno a la exposición a la luz natural y a un modo de habitar vinculado a la claridad espacial y la apertura al entorno. En este sentido, se alinea con los postulados de Le Corbusier sobre la vivienda moderna como espacio funcional, ventilado y soleado, es decir, como *machine à habiter* entendida como marco para una vida racional e higiénica.

Historia y recepción crítica: entre el ideal moderno y la realidad construida

Diseñada en una etapa donde Le Corbusier había consolidado su protagonismo internacional tras la publicación de *Vers une architecture*, su participación en la *Weissenhofsiedlung* y su liderazgo en los primeros congresos del CIAM, la Villa Savoye es la culminación de un proceso de síntesis formal, estructural y tipológica iniciado en proyectos como la Casa Citrohan, la Villa La Roche, la Villa Stein y la Villa Maillat. En esta obra confluyen operaciones espaciales y conceptuales ensayadas previamente, integradas en una formulación unitaria.

Desde sus primeras apariciones en publicaciones, la Villa fue interpretada como paradigma del Movimiento Moderno. Su capacidad para articular la funcionalidad, con la abstracción formal y el simbolismo proyectual la posicionó como referente tipológico, reproducido e invocado en múltiples contextos. Esta consagración crítica contrastó desde el inicio con su realidad operativa: problemas estructurales persistentes, filtraciones, deficiencias térmicas y dificultades de mantenimiento, limitaron su viabilidad como vivienda.

³²La denominación «Les Heures Claires» fue adoptada por los propietarios de la villa, Pierre y Emilie Savoye, quienes bautizaron así su residencia de campo en Poissy. Esta denominación aparece documentada en la correspondencia, donde se puede observar el uso del membrete «Les Heures Claires» en las cartas que la señora Savoye dirigía a Le Corbusier durante los años posteriores a la construcción. Jacques Sbriglio, *Le Corbusier. The Villa Savoye* (Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2008), ISBN: 978-3-7643-8230-8

La decisión proyectual de eliminar bajantes y alféizares visibles para preservar la continuidad de las superficies blancas expuso el edificio a un deterioro progresivo por escurrimientos no controlados. El hormigón armado utilizado, sin adaptaciones específicas a las condiciones climáticas locales, desarrolló fisuras, mientras que la baja eficiencia térmica comprometió la habitabilidad. Estas deficiencias generaron reclamos contractuales, y un progresivo distanciamiento de los propietarios con respecto al uso cotidiano del edificio.

En 1940, afectados por los defectos constructivos persistentes del edificio y en particular por las filtraciones recurrentes en la cubierta, los propietarios decidieron abandonarlo de manera definitiva.³³ Durante la ocupación alemana, la Villa Savoye fue utilizada por las fuerzas nazis como depósito de heno y, posteriormente, pasó a manos del ejército estadounidense.

Al finalizar la guerra, la familia Savoye recuperó formalmente la propiedad, que no se encontraba en condiciones de habitarla. El contexto territorial de Poissy había cambiado sustancialmente, la extensión de la parcela resultaba difícil de mantener y la casa, tras años de abandono, mostraba graves signos de ruina y la casa fue abandonada.³⁴

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la Villa Savoye fue objeto de un proceso progresivo de restauración y protección patrimonial. En 1956, la municipalidad de Poissy expropió la propiedad con el propósito de destinar el terreno a la construcción de un nuevo liceo, circunstancia que condujo a modificaciones relevantes en la estructura original.³⁵ En 1958, el Estado francés adquirió la propiedad, evitando su demolición y estableciendo las condiciones para una primera fase de conservación. Posteriormente, mediante el decreto del 7 de febrero de 1964, el edificio fue inscrito en la categoría de *bâtiments civils*, lo que constituyó el primer reconocimiento jurídico de su valor arquitectónico.³⁶

El 16 de diciembre de 1965, apenas cuatro meses después del fallecimiento de Le Corbusier, un nuevo decreto la incorporó oficialmente a la lista de *monuments historiques*.³⁷

³³Los clientes iniciales solo usaron el edificio «unas cuantas veces en los años treinta», debido a que el uso de la Villa «fue una asombrosa cadena de inconvenientes y de conflictos que casi le cuestan al cliente haber sido obligado a la amenaza de un juicio» Tim Benton, *Les villas de Le Corbusier 1920–1930* (París: Philippe Sers, 1987)

³⁴Cuando la propiedad fue devuelta a los Savoye después de la guerra, «ya no estaban en posición de vivir como lo habían hecho antes de la guerra» y la casa fue abandonada. Panayotis Tournikiotis, «Le Corbusier, Giedion, and the Villa Savoye: From Consecration to Preservation of Architecture», *Future Anterior* 4, n.º 2 (2007): xii-11, <http://www.jstor.org/stable/25835008>

³⁵El municipio expropió la propiedad de los Savoye para construir escuelas. Le Corbusier fue informado por la familia el 24 de febrero de 1959 e inmediatamente tomó medidas en todos los sentidos. Al día siguiente, envió un telegrama y escribió una carta a Giedion —quien se encontraba en el mar, de camino de París a Nueva York— para informarle de la situación y solicitar su ayuda. Panayotis Tournikiotis, «Le Corbusier, Giedion, and the Villa Savoye: From Consecration to Preservation of Architecture», *Future Anterior* 4, n.º 2 (2007): xii-11, <http://www.jstor.org/stable/25835008>

³⁶El decreto de 1964 hizo de la Villa Savoye el segundo edificio del siglo XX en ser catalogado en Francia (después del Théâtre des Champs Élysées de Auguste Perret) Panayotis Tournikiotis, «Le Corbusier, Giedion, and the Villa Savoye: From Consecration to Preservation of Architecture», *Future Anterior* 4, n.º 2 (2007): xii-11, <http://www.jstor.org/stable/25835008>

³⁷la Villa Savoye fue catalogada como “monuments historiques” el 16 de diciembre de 1965, cuatro

Esta decisión, impulsada en gran medida por la gestión de André Malraux, entonces Ministro de Cultura, consolidó su estatus dentro del patrimonio nacional francés. La inscripción la situaba simbólicamente al mismo nivel que las grandes obras de la tradición arquitectónica, subrayando la relevancia histórica del Movimiento Moderno en el marco de la cultura patrimonial del siglo XX.

Los trabajos de restauración, desarrollados en diferentes fases desde la década de 1960 hasta inicios del siglo XXI, se orientaron a recuperar el estado original del proyecto. La intervención fue dirigida por arquitectos del *Monuments Historiques* y se basó en documentación original, fotografías de la *Œuvre complète* y testimonios de archivo.³⁸ Las reparaciones incluyeron la restitución de materiales, la reconstrucción de elementos degradados y la corrección de los defectos técnicos más evidentes, como las filtraciones de cubierta.

Esta restauración implicó una operación crítica, reconfigurando la Villa como dispositivo museográfico. Paso a ser un objeto contemplativo, abierto al público, inserto en el circuito cultural e interpretado como obra ejemplar del Movimiento Moderno.

La musealización produjo una nueva capa de significado. Al retirarla del uso doméstico, se acentuó su condición abstracta, tipológica y simbólica. El recorrido, ahora reconstruido como *promenade architecturale*, pasó a formar parte de una experiencia dirigida, controlada y pedagógica. Se incorporaron paneles explicativos, señalética y dispositivos de interpretación patrimonial, consolidando su lectura como lección de arquitectura.

11. Conclusión

Dentro de la trayectoria de Le Corbusier, la Villa Savoye representa una culminación formal y conceptual de una etapa trascendental en su desarrollo arquitectónico. Los dispositivos empleados como síntesis operativa de sus principios arquitectónicos, no volverían a ser utilizados con el mismo grado de protagonismo en sus obras posteriores.

La ruptura con este lenguaje fue progresiva. Durante la ejecución de la obra, Le Corbusier había comenzado a desplazarse hacia nuevas orientaciones conceptuales y formales, donde convergían intereses vinculados al regionalismo, la tectónica y la planificación urbana. La Villa de Mandrot anticipa este viraje, donde la estructura metálica y los muros de mampostería proponen una separación compositiva respecto del lenguaje abstracto y uniforme del hormigón blanco, los pilotis y la fachada continua.

La Villa Savoye representa un dispositivo abierto, donde técnica, programa y simbolismo convergen en una estructura que trasciende su función residencial, estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre arquitectura y paisaje, entre la racionalidad geométrica y experiencia sensorial, y entre el ideal moderno y realidad construida.

meses después de la muerte de Le Corbusier.

³⁸Para la restauración de la Villa Savoye, el Ministerio de Asuntos Culturales nombró a Jean Dubuisson, quien era «Architecte en chef des batiments civils et palais nationaux»

Referencias

- Baker, Geoffrey H. *Le Corbusier. Análisis de la forma*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
- Benton, Tim. *Les villas de Le Corbusier 1920–1930*. París: Philippe Sers, 1987.
- . «Villa Savoye and the Architects’ Practice». En *Villa Savoye and Other Buildings and Projects, 1929–1930*, ed. por H. Allen Brooks, 7:ix-xxxii. The Le Corbusier Archive. New York: Garland Publishing / the Fondation Le Corbusier, 1984.
- Chacón Piña, Cristian Mauricio, Grace Carolina Merchán Bustos y Katherine Nataly Pineda Guncay. «Le Corbusier: criterios para afrontar un proyecto arquitectónico a partir del análisis del lugar». Tesis de grado, Universidad de Cuenca, 2015.
- Curtis, William J. R. *Le Corbusier: ideas y formas*. Madrid: Blume, 1987.
- Sbriglio, Jacques. *Le Corbusier. The Villa Savoye*. Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2008. ISBN: 978-3-7643-8230-8.
- Tournikiotis, Panayotis. «Le Corbusier, Giedion, and the Villa Savoye: From Consecration to Preservation of Architecture». *Future Anterior* 4, n.º 2 (2007): xii-11. <http://www.jstor.org/stable/25835008>.
- Zaparaín Hernández, Fernando, Jorge Ramos Jular y Pablo Llamazares Blanco. «La promenade fotográfica de la Villa Savoye. Le Corbusier y la imagen como expresión de la forma». *RITA*, n.º 10 (2018): 104-113.

Tecnne, arquitectura, pensamiento urbano y sostenible.

www.tecnne.com

©Marcelo Gardinetti